

Extrapolarea liniară a unor indicatori ai sistemului național de cercetare, în comparație cu media UE și cu alte țări din Europa sau din OECD

Alexandru Dan Corlan

iunie–iulie 2020

Cuprins

1	Introducere	2
2	Metodologie	3
3	Numărul de cercetători la 1000 de persoane	3
4	European Scoreboard Index 2019 și componentele sale	8
5	Anexă. Grafice și alte informații despre alte state	11
5.1	Variația numărului de cercetători la 1000 de persoane ocupate, față de media UE, pentru alte state monitorizate de OECD	11

1 Introducere

Extrapolarea liniară a tendinței unui indicator este cel mai simplu și, poate, cel mai răspândit instrument folosit în predicția valorilor sale viitoare.

În cazul indicatorilor macroeconomici ai sistemului național de cercetare, numărul redus al punctelor de date disponibile, de maximum 10–20 pentru fiecare indicator, face improprie aplicarea unor modele mult mai complexe.

Extrapolarea liniară răspunde la întrebarea: la ce niveluri ar ajunge fiecare indicator dacă rata de regresie observată în ultimii ani s-ar menține și în viitor.

Variațiile acestor indicatori sunt, însă, efectul de sumă al multor procese și fluctuații iar dificultatea predicției evoluției lor viitoare este de notorietate. Aceste fluctuații, inclusiv modificările datorate chiar măsurilor rezultate din conștientizarea tendințelor observate, limitează valoarea predictivă a extrapolării liniare.

În sfârșit, fiecare indicator ia valori într-un domeniu finit, cei mai mulți neputând avea valori negative (de pildă numărul de cercetători nu poate fi negativ) dar nici nu pot depăși anumite plafoane, de exemplu un indicator procentual nu poate depăși 100%. Aproape orice model liniar înseamnă însă, pe termen suficient de lung, valori în afara domeniului, ceea ce implică o limitare fundamentală a predicțiilor acestor modele în timp.

Acestea fiind zise, extrapolarea liniară rămâne primul pas de făcut în analiza datelor, după prezentarea lor descriptivă. De multe ori, modelul liniar reprezintă o descriere fidelă a datelor.

În această lucrare, examinăm predicțiile prin extrapolare liniară ale unor indicatori care sunt folosiți la nivelul Uniunii Europene sau al OECD pentru caracterizarea, comparația și evaluarea tendințelor sistemelor naționale de cercetare și inovare—ținând tot timpul în minte limitările expuse mai sus.

În esență, aceste predicții ne spun cum ar evolua România față de alte țări europene dacă tendințele actuale, aparente în dinamica indicatorilor respectivi, se mențin, mai exact dacă rata medie anuală de regresie a acestor indicatori rămâne constantă.

Fiecare secțiune este dedicată câte unui set de date. Versiuni succesive ale documentului pot adăuga câte un set nou de date sau pot include actualizări ale acestora. Sunt prezentate numai principalele tabele și grafice, relevante pentru România. Rezultate detaliate sunt incluse în subsecțiuni ale anexei.

Comentarii extinse privind implicațiile sau cauzele evoluțiilor observate nu fac obiectul acestui document, care este o simplă colecție de tabele și grafice cuprinzând extrapolările liniare ale indicatorilor.

Acest document este o versiune extinsă a unui document anterior, intitulat “Variația anuală a numărului de cercetători la 1000 de persoane ocupate, pe țări”, postat la 20 iunie tot pe zenodo.org (<https://zenodo.org/record/3902164>) versiune care este inclusă în prezentul, în secțiunea 3 și în anexă.

2 Metodologie

Am extras de pe Internet diverse seturi de date, fie de pe situri întreținute de organisme coordonate de Comisia Europeană fie de la OCDE. Locația originală a datelor este menționată în fiecare secțiune în parte.

Aceste date au fost exportate în format CSV și prelucrate în sistemul R versiunea 3.0.1. Pentru punctele de date anuale ale fiecărei variabile relevante, am folosit metoda ‘lm’ din pachetul de bază pentru modelarea liniară și modelele rezultate pentru predicția valorilor din anii viitori (extrapolare).

3 Numărul de cercetători la 1000 de persoane

Numărul de cercetători la 1000 de persoane (C/K) ocupate este un indicator standard raportat de institutele naționale de statistică și centralizat de OECD și de Eurostat.

Pentru cele mai multe țări OECD și țări candidate, care includ și majoritatea țărilor UE28 (cu posibila excepție a Bulgariei), datele, pentru perioada 2000–2018, se găsesc la <https://data.oecd.org/rd/researchers.htm>.

În această analiză, am determinat dreptele de regresie pentru fiecare țară, atât pentru intervalul 2000–2020 cât și pentru ultimii 5 ani, folosind 6 puncte, 2013–2018.

Figura 1 prezintă aceste drepte pentru România, cu roșu, și pentru EU28 cu negru. Se observă evoluția divergentă a României față de UE în ultimii 20 de ani, C/K fiind în România relativ constant, în vreme ce în UE a crescut constant. Stabilitatea indicatorului în România a fost însoțită de fluctuații, cu o creștere continuă, dar modestă, înainte de 2007, urmată de o revenire la valoarea de bază. În ultimii ani, C/K pare să scadă lent.

Ratele de variație anuale, în funcție de media C/K pe intervalul considerat, sunt reprezentate grafic în figura 2. În graficul de jos, corespunzător dinamicii pe 20 de ani, se observă poziția cu totul izolată a României față de plutonul țărilor europene. Se observă de asemenea că rata anuală de creștere este, la nivelul țărilor europene, proporțională, în linii mari, cu C/K . România se înscrie în această relație, însă într-o poziție extremă, rata de creștere fiind practic zero. Altminteri, toate țările europene au avut o rată crescătoare și un număr C/K mult mai mare decât România. Singura excepție notabilă, Finlanda, este un caz excepțional, C/K fiind mai mult decât dublul mediei europene.

Tabelul 1 listează valorile precise pentru România și UE28, anual, până în 2030, prin extrapolarea liniară a dinamicii pe 20 și respectiv pe 5 ani.

Graficele care urmează figurii 2 sunt analoagele figurii 1 pentru toate celelalte țări din setul de date OECD.

ROU

Figura 1: Dreptele de regresie a numărului de cercetători la 1000 de persoane ocupate (C/K) pentru România, față de media UE. Dreapta mai groasă reprezintă evoluția pe 20 de ani, cea mai fină evoluția în ultimii 5 ani, ambele extrapolate până în 2030

Tabela 1: Predicția prin extrapolare a numărului de cercetători la 1000 de persoane ocupate folosind modelul liniar (din figura 1) pe 20 de ani (eu20, ro20) și respectiv pe ultimii 5 ani (eu5, ro5) pentru intervalul 2018–2030

anul	eu20	eu5	ro20	ro5
2018	8.614	8.652	2.084	2.007
2019	8.805	8.850	2.082	1.979
2020	8.996	9.048	2.081	1.950
2021	9.187	9.246	2.080	1.922
2022	9.377	9.445	2.078	1.893
2023	9.568	9.643	2.077	1.864
2024	9.759	9.841	2.076	1.836
2025	9.950	10.039	2.074	1.807
2026	10.140	10.237	2.073	1.779
2027	10.331	10.435	2.072	1.750
2028	10.522	10.633	2.070	1.722
2029	10.713	10.831	2.069	1.693
2030	10.903	11.030	2.068	1.664

Figura 2: Rata anuală de variație a C/K, funcție de media pe intervalul de 18 ani. Cu albastru, țările UE. Cu roșu, alte țări OECD. Se observă poziția extremă a României, între țări din afara UE, dar cu cea mai mică rată de creștere față de alte țări care au o valoare apropiată a indicatorului. Cele mai multe țări UE au atât mult mai mulți cercetări la 1000 de persoane ocupate, cât și rate de creștere mai mari.

Figura 3: Rata anuală de variație a C/K, funcție de media pe intervalul de 5 ani. Cu albastru, țările UE. Cu roșu, alte țări OECD. Se observă poziția extremă a României, între țări din afara UE, dar cu cea mai mică rată de creștere față de alte țări care au o valoare apropiată a indicatorului. Cele mai multe țări UE au atât mult mai mulți cercetări la 1000 de persoane ocupate, cât și rate de creștere mai mari.

4 European Scoreboard Index 2019 și componentele sale

Comisia Europeană monitorizează o serie de parametri ai statelor, privind cercetarea și inovarea, într-un indice compozit: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en

Am folosit baza de date pe 2019 furnizată pe situl de mai sus, bază de date ce cuprinde indicele și componentele pentru țările europene și unele țări extra-europene, din 2011 până în 2018.

Am convertit pagina cu indicele sintetic și componentele de ordinul I (la rândul lor, indici compoziți) în CSV. Cifrele au fost exprimate în unități care sunt sutimi din valoarea medie la nivel UE în 2011.

Metodologia determinării indicilor și componentelor, semnificația acestora, se găsesc pe situl ESI, nu le repetăm aici.

Tabelul 2 cuprinde proiecțiile prin extrapolare liniară pentru 2024, 2027 și 2030 pentru indicele compozit și componentele de ordinul I.

În tabelul 3 am efectuat predicția liniară pentru indicele compozit (tot în unități UE-2011) până în 2030, apoi am sortat în fiecare an lista țărilor după valoarea extrapolată, încercând să anticipăm poziția României.

După cum se observă, continuarea tendinței din perioada 2011–2019, România plecând de pe ultimul loc între țările UE, ar însemna menținerea acestei poziții cu agravarea severă a decalajului față de penultima clasată, care rămâne Bulgaria.

Tabela 2: Extrapolarea liniară a indicatorilor care compun “European Scoreboard Index 2019” pe baza datelor din perioada 2011–2018 pentru România față de media UE. Valorile care apăreau negative în urma extrapolării au fost înlocuite cu 0. Toți indicatorii sunt măsurați față de media UE în 2011 (care este 100) pentru fiecare indicator în parte. Ratele sunt ratele de variație pe an. Ultima coloană reprezintă rata de reducere a decalajului între RO și UE. O valoare negativă înseamnă că decalajul se adâncește (cu valoarea respectivă în fiecare an).

Indicator	2011		2018		2024		2027		2030		rata/an		rata
	RO	EU	RO	EU	RO-EU								
Sum.Innov.Ix	45	100	34	109	20	115	15	119	10	123	-1.66	1.33	-2.99
Human.res	40	100	17	122	0	143	0	153	0	163	-4.30	3.35	-7.64
Res.sys	14	100	27	113	33	123	37	129	42	134	1.44	1.74	-0.30
Innov.envir	75	100	122	158	145	195	164	220	182	246	6.20	8.40	-2.20
Finance.sup	32	100	29	109	13	121	10	127	7	132	-0.90	1.93	-2.83
Firm.invest	62	100	11	119	0	134	0	144	0	153	-5.33	3.04	-8.37
Innovators	42	100	0	91	0	73	0	67	0	61	-6.06	-2.00	-4.05
Linkages	54	100	41	104	23	111	15	115	8	119	-2.51	1.25	-3.76
Intel.assets	13	100	22	97	29	95	33	94	37	93	1.30	-0.46	1.77
Empl.impacts	19	100	48	104	62	103	73	104	83	104	3.58	0.20	3.38
Sales.impacts	84	100	64	103	40	108	30	110	21	113	-3.13	0.70	-3.83

Tabela 3: Clasamentul viitor al “European Scoreboard Index” pe țări, prin extrapolare liniară a indicilor din perioada 2011–2018 ai fiecărei țări. România rămâne pe ultimul loc în UE, dar decalajul față de penultima țară, Bulgaria’, crește de la 23 de puncte procentuale în 2020 la 41 în 2027 și la 49 în 2030, dacă tendința medie din ultimii ani se menține. Față de media UE, decalajul ar crește de la 83 în 2020 la 114 în 2030. Unitățile de măsură sunt procente din valoarea medie a UE în 2011.

	top2020	2020	top2024	2024	top2027	2027	top2030	2030
1	CH	172.66310	CH	179.47262	CH	184.57976	CH	189.686905
2	SE	149.38333	SE	151.91667	NO	158.53810	NO	170.295238
3	FI	141.77262	FI	147.53452	UK	155.95476	UK	165.036905
4	DK	140.37024	UK	146.87262	SE	153.81667	NL	156.434524
5	NL	138.06548	NO	146.78095	FI	151.85595	FI	156.177381
6	UK	134.76310	NL	145.41310	NL	150.92381	SE	155.716667
7	NO	131.10476	DK	139.19405	BE	139.61548	BE	144.476190
8	LU	130.90119	BE	134.75476	DK	138.31190	AT	140.216667
9	BE	128.27381	LU	132.42024	AT	136.06667	DK	137.429762
10	AT	126.38333	AT	131.91667	LU	133.55952	IE	135.853571
11	DE	123.85476	IE	127.08929	IE	131.47143	LU	134.698810
12	IE	121.24643	DE	122.33095	FR	122.54286	LT	126.105952
13	IS	120.10476	FR	119.40357	DE	121.18810	FR	125.682143
14	IL	115.42976	IS	118.58095	EU	119.12738	EU	123.105952
15	FR	115.21786	EU	115.14881	IS	117.43810	MT	120.513095
16	EU	109.84405	IL	112.80595	LT	114.47738	DE	120.045238
17	MT	93.78690	MT	104.47738	MT	112.49524	IS	116.295238
18	EE	92.25000	LT	102.84881	IL	110.83810	IL	108.870238
19	SI	91.05595	PT	95.27976	PT	98.64048	EL	106.217857
20	PT	90.79881	EE	94.65000	EL	98.63214	PT	102.001190
21	CZ	87.70952	EL	91.04643	EE	96.45000	LV	100.109524
22	LT	87.34405	CZ	90.06190	CZ	91.82619	EE	98.250000
23	IT	83.59762	ES	88.00357	LV	91.37381	ES	94.732143
24	ES	83.51786	IT	87.85952	ES	91.36786	IT	94.252381
25	EL	80.93214	SI	87.65119	IT	91.05595	CZ	93.590476
26	CY	79.50000	LV	82.63810	SI	85.09762	RS	90.925000
27	LV	70.99048	RS	77.57500	RS	84.25000	SI	82.544048
28	SK	69.71429	CY	76.40000	CY	74.07500	HU	76.019048
29	HU	69.28095	HU	71.97619	HU	73.99762	SK	74.535714
30	RS	68.67500	SK	71.64286	SK	73.08929	CY	71.750000
31	PL	59.72738	PL	64.16548	PL	67.49405	PL	70.822619
32	TR	59.00119	TR	61.82024	TR	63.93452	TR	66.048810
33	HR	55.70238	HR	57.24048	HR	58.39405	MK	60.510714
34	BG	49.97857	BG	53.23571	MK	56.81429	HR	59.547619
35	MK	48.18929	MK	53.11786	BG	55.67857	BG	58.121429
36	RO	26.17262	UA	21.66429	UA	19.29643	UA	16.928571
37	UA	24.82143	RO	19.53452	RO	14.55595	RO	9.577381

5 Anexă. Grafice și alte informații despre alte state

5.1 Variația numărului de cercetători la 1000 de persoane ocupate, față de media UE, pentru alte state monitorizate de OECD

AUT

BEL

CAN

CHE

CHL

CHN

CZE

DEU

DNK

ESP

EST

FIN

FRA

GBR

GRC

HUN

IRL

ISL

ITA

JPN

KOR

LTU

LUX

LVA

MEX

NLD

NOR

NZL

OECD

POL

PRT

RUS

SGP

SVK

SVN

SWE

TUR

TWN

USA

ZAF

